

Т. В. Кобилинська,
д. е. н., заступник начальника Головного управління статистики у
Житомирській області, професор кафедри економічної безпеки, державного
управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська
політехніка»

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8376-9656>

В.М. Кобилинський,
аспірант, Державний університет «Житомирська політехніка»
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4269-8959>

Статистичне забезпечення зміни клімату

На сьогоднішній день перед світовою науковою спільнотою гостро стоїть проблема збільшення концентрації небезпечних речовин, особливо парникових газів, в приземних шарах атмосфери. Вчені всього світу проводять численні дослідження щодо визначення ефективних шляхів впровадження альтернативних джерел енергії, підрахунку кількісних показників емісії парникових газів; розробки різних сценаріїв та алгоритмів боротьби з проблемою негативного впливу діяльності на навколишнє природне середовище [1,2].

Україна належить до групи країн зі складними проблемами довкілля. Вони є типовими, з одного боку, для країн, що розвиваються (незбалансоване використання природних ресурсів), а з іншого – для індустріально розвинених країн (забруднення довкілля наслідків промислової діяльності).

Специфічною проблемою трансформаційного періоду є поводження з утвореними відходами. Обсяги утворених відходів зростають, а частка тих, що перероблюються, є незначною. Незмінна практика депонування новоутворених відходів на переповнених полігонах є загрозою для довкілля й посилює ризики для здоров'я населення [3,4].

Існуюча практика використання земельних ресурсів спричиняє погіршення стану наявних земель, а виснажливе використання земельних, лісових і водних

ресурсів призводить до незворотних втрат екосистемного та біологічного різноманіття.

Наукові дослідження часто дають картину певного питання в певний момент часу. Такі дослідження, безумовно, є важливими для розуміння питання, про яке йдеться, та способів його вирішення. Але вони не обов'язково допомагають зрозуміти, як це явище розвивається з часом. Саме тут офіційна статистика має особливу цінність, враховуючи, що розробка довгих послідовних часових рядів є основною компетенцією статистичної системи.

Офіційна статистика включає розроблені методи коригування даних, задля того, щоб зміни були порівнянні з часом; наприклад, шляхом обліку сезонних змін, зміни емісії, температури і т. д. Коли такі корективи вносяться, вплив відомого джерела впливу на зміни даних усувається так, що лише зміни, викликані невідомими джерелами впливу і природні зміни залишаються. Цей тип обробки даних важливий при дослідженні зміни клімату. Це, за визначенням, питання, яке вимагає оцінки з часом, і, отже, питання, яке виграє від використання тривалих часових рядів, наявних у національних статистичних системах [5,6].

Статистична система також має в своєму розпорядженні методології та методики процедур розробки статистики, яка є міжнародно порівнянною. Це відбувається через глобальні інституційні інфраструктури, щоб забезпечити гармонізацію визначень, класифікацій та збору даних між країнами.

Крім того, основною метою статистичної системи є створення своєчасної та якісної екологічної статистики. Офіційні статистики країн світу розробили свої методи та збір даних для підвищення своєчасності, тому статистичні відомства можуть допомогти реагувати на запит на своєчасну інформацію про зміни клімату.

Міжнародні наукові екологічні дослідження підкреслюють важливість статистичної оцінки соціально-економічних аспектів зміни клімату та наслідків для його сталого розвитку. У цій галузі статистична система надає наявні дані для зв'язку з інформацією про клімат з метою надання більш широкого та

поінформованого оцінювання соціально-економічних аспектів зміни клімату[7,8].

Останнім часом офіційна статистика зосереджена на питаннях навколишнього середовища та клімату, надаючи перевагу розробці та удосконаленню методології та процесів, щодо складання екологічних рахунків, що вимірюють природні ресурси, енергію, відходи, воду та повітря, а також витрати на охорону навколишнього середовища [5,6,9].

Розглядаючи статистику зміни клімату як сферу впливу на прийняття еко-рішень, пов'язаних зі змінами клімату, необхідно визначити необхідність удосконалення статистичного обліку щодо клімату та кліматичних змін.

Статистична система сьогодні пропонує багато даних про різні галузі соціально-економічного та екологічного життя країни. Однак, вона часто не приділяє особливого значення дублюванню даних та вимірюванні взаємодії між галузями статистики.

Загалом, існуюча офіційна статистика не розроблена для аналізу кліматичних змін. Таким чином, статистична система повинна внести зміни та пропозиції, щоб вона могла краще реагувати на потребу в даних та оцінці, що стосуються змін клімату.

Це, безумовно, вимагатиме змін у способі поширення офіційної статистики, можливо, також у зборі даних, а також зможе внести організаційні зміни в статистичній системі.

Список використаних джерел:

1. Інформаційні технології інвентаризації парникових газів та прогнозування вуглецевого балансу України / [Бунь Р.А., Густі М.І., Дачук В.С. та ін.]; за ред. Р.А.Буня; Українська академія друкарства.– Львів.2004.–376с.

2. Інституціональний розвиток сфери поводження з відходами в Україні: на шляху європейської інтеграції / В.С. Міщенко, Ю.М. Маковецька, Т.Л. Омеляненко. – К .: ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2013.-192с.

3. Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо утворення та поводження з відходами, затверджені наказом Держстату від 18.12.2015 №361 зі змінами, затвердженими наказом Держстату від 11.02.2019 №66.

URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/>

4. Закон України "Про відходи" (зі змінами та доповненнями) від 05.03.1998 № 187/98-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/go/187/98-вр>.

5. Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження з охорони атмосферного повітря, затверджені наказом Держстату від 23.03.2016 №44 зі змінами, затвердженими наказами Держстату від 13.01.2017 №9 та від 19.02.2019 №84

URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/>

6. Закон України "Про державну статистику" (зі змінами та доповненнями) від 2 жовтня 1992 року № 2657-XI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/Zakon/ukr/stat_u.html.

7. <https://www.unenvironment.org/ru/resources/report/globalnaya-perspektiva-v-oblasti-khimicheskikh-veschestv-2-ot-naslediya-k>

8. <https://www.unece.org/environmental-policy/environmental-monitoring-and-assessment/envema.html>

9. Глосарій до плану статистичного спостереження, затверджений наказом Держкомстату від 29 грудня 2009 року № 498.